

**De la intervención al conocimiento:
Vía Libre como dispositivo de tránsito entre la práctica social y la
investigación-creación sobre la invisibilidad del riesgo feminicida**

Psi. María Andrea Barajas Lamprea

Mg. en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento

Zyne Pensamiento y Arte S.A.S.

Bogotá, 2026

Resumen

Este artículo se inscribe en la formulación de una propuesta doctoral y desarrolla una reflexión teórica a partir de una tensión identificada durante el diseño de *Vía Libre*—laboratorio de empoderamiento y tecnología audiovisual para mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género en Bogotá (Barajas Lamprea, 2023)—, donde las herramientas de intervención disponibles asumen que las mujeres pueden identificar su situación como violencia antes de acceder a recursos de protección, cuando ese reconocimiento es en realidad el resultado de un proceso que frecuentemente no ocurre. Se propone que la invisibilidad del riesgo feminicida no es una carencia de información, sino una condición sostenida en configuraciones narrativas, afectivas y perceptivas que organizan la experiencia de la violencia como no-peligro. Estas configuraciones desplazan la atención hacia la regulación del vínculo, la autointerpretación y la preservación de la relación, incluso en presencia de miedo o daño. El riesgo no desaparece, pero deja de ser percibido como amenaza, lo que permite que la violencia escale sin activar respuestas de autoprotección. Para sostener este argumento se articulan cuatro marcos teóricos: el feminicidio como proceso en un continuum de violencias (Lagarde, 2006), las disposiciones afectivas como estructuras socialmente producidas que orientan la percepción del riesgo (Berlant, 2011; Ahmed, 2014), los imaginarios sociales como marcos de referencia incorporados (Castoriadis, 1997) y las narrativas transmedia como vehículos de circulación y reproducción (Scolari, 2013). La pregunta que orienta la investigación doctoral es: ¿cómo se configura la invisibilidad del riesgo feminicida en Bogotá a partir de sus dimensiones narrativa, afectiva y perceptiva, y bajo qué condiciones esta configuración posibilita o limita su reconocimiento como peligro? El aporte es doble: propone la invisibilidad del riesgo feminicida como objeto de análisis sociocultural diferenciado del estudio del feminicidio consumado, y formula *Vía Libre* como dispositivo de investigación-creación capaz de hacer observable—desde una epistemología feminista situada— los momentos de disonancia en los que la experiencia entra en tensión con los marcos disponibles para interpretarla.

Palabras clave: riesgo feminicida, invisibilidad, narrativas, afectos, investigación-creación.

Abstract

This article is situated within the formulation of a doctoral research project and develops a theoretical reflection grounded in a tension identified during the design of *Vía Libre*—an empowerment and audiovisual technology laboratory for women survivors of gender-based violence in Bogotá (Barajas Lamprea, 2023)— where available intervention tools assume that women can identify their situation as

violence before accessing protective resources, whereas such recognition is in fact the result of a process that often does not occur. It is proposed that the invisibility of femicide risk is not a lack of information, but a condition sustained in narrative, affective, and perceptual configurations that organize the experience of violence as non-threatening. These configurations redirect attention toward the regulation of the bond, self-interpretation, and the maintenance of the relationship, even in the presence of fear or harm. The risk does not disappear, but ceases to be perceived as a threat, allowing violence to escalate without activating self-protective responses.

To sustain this argument, four theoretical frameworks are articulated: femicide as a process within a continuum of violence (Lagarde, 2006); affective dispositions as socially produced structures that orient risk perception (Berlant, 2011; Ahmed, 2014); social imaginaries as incorporated frames of reference (Castoriadis, 1997); and transmedia narratives as vehicles of circulation and reproduction (Scolari, 2013; Jenkins, 2013). The question guiding the doctoral research is: how is the invisibility of femicide risk configured in Bogotá through its narrative, affective, and perceptual dimensions, and under what conditions does this configuration enable or limit its recognition as a threat? This study makes a twofold contribution: it proposes the invisibility of femicide risk as a sociocultural object of analysis distinct from the study of consummated femicide, and formulates *Vía Libre* as a research-creation dispositif capable of making observable—within a situated feminist epistemology—the moments of dissonance in which experience enters into tension with the frames available for its interpretation.

Keywords: femicide risk, invisibility, narratives, affects, research-creation.

1. Introducción: una práctica que genera una pregunta

Este artículo nace de una incomodidad productiva. En 2023, el diseño de *Vía Libre* —un laboratorio de empoderamiento y tecnología audiovisual para mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género en Bogotá— reveló una tensión que la intervención social no estaba en condiciones de resolver por sí sola. Esa tensión venía acumulándose durante una década de atención psicosocial y en el abordaje clínico del trauma en mujeres sobrevivientes de violencias en sus diferentes tipos, a través de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, centros de atención y en consulta privada, donde una pregunta se repetía con una consistencia que ningún protocolo de atención lograba resolver: ¿por qué mujeres que habían sido atendidas institucionalmente, que conocían sus derechos, que habían denunciado, volvían a situaciones de riesgo sin reconocerlas como tales? La respuesta que los marcos institucionales ofrecían —falta de información, dependencia económica, miedo— era parcialmente cierta pero insuficiente. Algo más estaba operando, algo que actuaba antes de que la información entrara en juego.

Vía Libre fue el intento de traducir esa pregunta en un proyecto de intervención. La propuesta era sólida: formar a 25 mujeres diversas en herramientas de comunicación y producción audiovisual, acompañarlas en procesos de resignificación de sus experiencias de violencia, y generar un ecosistema transmedia que llevara sus narrativas a otras mujeres en condiciones de vulnerabilidad (Barajas Lamprea, 2023). Pero el proceso de diseño confirmó la misma tensión que el trabajo previo había mostrado: ¿qué sucede antes de que una mujer llegue al laboratorio? ¿Qué configuraciones narrativas y afectivas ha tenido que negociar —o no ha podido negociar— para reconocer su experiencia como violencia y, más aún, como una situación de peligro?

Esta pregunta ha sido ampliamente abordada en la literatura feminista, pero adquiere una especificidad distinta —y urgente— cuando se formula en términos de la invisibilidad del

riesgo en el contexto de Bogotá. El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) registró 47 feminicidios tipificados entre 2023 y 2024, e identificó que el 49% de las mujeres valoradas en 2024 se encontraban en riesgo extremo o grave de feminicidio (Secretaría Distrital de la Mujer, 2025a). El 72% de esos feminicidios fueron íntimos —cometidos por parejas o exparejas— y estuvieron precedidos por violencias reiteradas que no fueron reconocidas como señales de peligro letal. La distancia entre la violencia experimentada y su reconocimiento como riesgo no es un accidente individual, sino el resultado de una configuración cultural activa que produce invisibilidad.

Este artículo propone que *Vía Libre* opera como dispositivo de tránsito: un artefacto conceptual y metodológico que conecta la práctica de intervención social con una pregunta doctoral. El tránsito no es lineal ni automático, sino que requiere un trabajo de desplazamiento que este artículo busca explicitar.

El desplazamiento va de la pregunta ¿cómo fortalecer el reconocimiento de la violencia? a la pregunta ¿cómo se produce la invisibilidad del riesgo feminicida? La primera es una pregunta de intervención; la segunda, una pregunta de investigación. Es esta última la que abre una agenda doctoral.

Antes de avanzar, es necesaria una advertencia epistemológica. Este artículo no pretende producir conocimiento desde una posición de neutralidad observacional. Se escribe desde una epistemología feminista que reconoce el conocimiento como situado —producido desde un lugar, un cuerpo y una trayectoria (Haraway, 1988)— y que entiende la experiencia de las mujeres como fuente legítima de conocimiento sobre sus propias vidas.

El lugar desde el que se escribe este artículo es específico: la práctica acumulada durante dos décadas de atención clínica y psicosocial a mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género. Esa trayectoria incluyó también la atención a mujeres en diversos contextos de vulnerabilidad y sufrimiento ampliado: conflicto armado, consumos problemáticos de sustancias, migración. Poblaciones que añaden capas de complejidad a la configuración de la invisibilidad del riesgo, pero que no constituyen el foco de este artículo. Lo que sí constituye su núcleo es la pregunta que esa práctica acumulada generó: ¿por qué mujeres con acceso a atención institucional, con conocimiento de sus derechos y con ejercicio de la denuncia volvían a situaciones de riesgo sin reconocerlas como tales?

Esta trayectoria no es un antecedente biográfico, sino la condición de posibilidad del argumento. La formación en psicotrauma permite identificar con precisión por qué la información no alcanza: las respuestas disociativas, el apego traumático y las disposiciones afectivas incorporadas operan en un nivel que precede y condiciona cualquier procesamiento cognitivo consciente. Sin embargo, estas respuestas no se producen en aislamiento. Se configuran en un entramado de relaciones, discursos y condiciones sociales que orientan la experiencia antes de que pueda ser nombrada.

Lo que Lauren Berlant (2011) denomina optimismo cruel y lo que Sara Ahmed (2014) describe como orientación afectiva no remiten únicamente a procesos internos, sino a economías afectivas que circulan entre cuerpos, vínculos e imaginarios sociales. Desde la clínica del trauma, estas configuraciones adquieren una densidad corporal y neurobiológica que la teoría cultural nombra, pero que la práctica reconoce desde adentro.

En este punto, la pregunta no puede recaer únicamente en la experiencia individual. ¿Qué configuraciones relacionales sostienen vínculos que, aun siendo dañinos, se experimentan

como necesarios o inevitables? ¿Qué economías afectivas circulan en el entorno inmediato — familia, pareja, comunidad— y orientan la percepción del riesgo? ¿Qué marcos culturales han sido incorporados hasta el punto de hacer legible la violencia como parte de la normalidad relacional?

Más aún, ¿qué lugar ocupan los discursos mediáticos, las representaciones del amor y la pareja, y las narrativas digitales en la producción de esa experiencia? ¿Cómo se articulan estos niveles —lo íntimo, lo social y lo mediático— para que la violencia no solo sea vivida, sino organizada como no-peligro?

Esta posición tiene consecuencias metodológicas directas: la invisibilidad del riesgo feminicida no puede observarse adecuadamente desde metodologías que reducen la experiencia vivida a variables medibles, ni desde epistemologías que separan al sujeto cognoscente del fenómeno que estudia. La investigación-creación no es, entonces, una elección estética sino epistemológica: el dispositivo transmedia no es un método para recolectar datos sobre un fenómeno externo, sino un modo de producción de conocimiento que genera las condiciones para que ese fenómeno se haga observable desde adentro.

Este artículo constituye la formulación conceptual inicial de la línea de investigación doctoral sobre la invisibilidad del riesgo feminicida en Bogotá, estableciendo sus bases analíticas y metodológicas.

2. La invisibilidad del riesgo feminicida como problema sociocultural

El feminicidio no emerge como un hecho repentino. Marcela Lagarde (2006) lo conceptualiza como el punto culminante de un continuum de violencias que se desarrolla progresivamente en el tiempo, sostenido por la impunidad y por la ausencia de condiciones estatales que garanticen la seguridad de las mujeres. Lo que este artículo añade —y que constituye su hipótesis de trabajo— es que ese continuum se sostiene también por algo que no puede resolverse solo con instituciones: la dificultad de reconocer las señales tempranas del riesgo, no como una deficiencia cognitiva de las víctimas, sino como el resultado de una configuración cultural activa que organiza la percepción de la realidad en dirección contraria al reconocimiento del peligro.

El término configuración se usa aquí en un sentido preciso: no como estructura fija ni como simple suma de factores, sino como ensamblaje dinámico de elementos heterogéneos — discursos, prácticas, afectos, imágenes, relaciones— que producen efectos de sentido específicos sobre la percepción del riesgo. Una configuración no determina mecánicamente la experiencia, pero la orienta: hace más disponibles ciertas interpretaciones que otras, más plausibles ciertos marcos que otros, más reconocibles ciertos peligros que otros. Puede tener variaciones interseccionales —opera de manera diferente según los ejes de desigualdad que atraviesan la vida de cada mujer— y puede ser tensionada, aunque no fácilmente, cuando se generan condiciones que la hacen observable. Esa es precisamente la apuesta del dispositivo Vía Libre.

La invisibilidad del riesgo tiene tres dimensiones que se articulan: una narrativa, una afectiva y una perceptiva. La dimensión narrativa refiere a los marcos interpretativos que los relatos culturales disponibles construyen sobre las relaciones afectivas y la violencia. La dimensión afectiva refiere a las disposiciones emocionales incorporadas que orientan la atención y organizan la experiencia antes de que sea nombrada. La dimensión perceptiva —la menos

estudiada de las tres— refiere a los procesos mediante los cuales el riesgo es evaluado como tal o neutralizado como amenaza relevante. Paul Slovic (1987) mostró que la percepción del riesgo no es un cálculo racional de probabilidades sino un proceso mediado por factores culturales, emocionales y contextuales: los riesgos familiares, cotidianos y graduales son sistemáticamente subestimados frente a los riesgos novedosos, dramáticos y externos. El riesgo feminicida cumple exactamente las condiciones para la subestimación: es familiar porque la violencia ha sido progresivamente normalizada, es cotidiano porque ocurre en el espacio íntimo, y es gradual porque se desarrolla en fases que el ciclo de la violencia hace interpretar como oscilaciones normales de la relación. La configuración perceptiva no es entonces un error individual de evaluación, sino el resultado previsible de operar dentro de marcos culturales que sistemáticamente hacen invisible lo que debería ser reconocido como señal de peligro.

La interseccionalidad (Crenshaw, 1989, 1991) añade una capa de complejidad ineludible: la configuración no opera de la misma manera para todas las mujeres. Los ejes de desigualdad —clase, raza, edad, orientación sexual, condición de discapacidad, situación migratoria— modulan tanto la exposición al riesgo como las posibilidades de percibirlo, nombrarlo y actuar frente a él. Una mujer migrante irregular, una mujer adulta mayor con dependencia económica, una mujer lesbiana que teme la discriminación institucional: cada una enfrenta una configuración específica de la invisibilidad cuya lógica no puede deducirse de ninguno de esos factores por separado. Esta especificidad interseccional es uno de los desafíos analíticos centrales de la investigación doctoral que este artículo abre.

En este entramado, los afectos no solo acompañan la experiencia, sino que la estructuran, pudiendo contraponerse a una lectura lógica del riesgo y sostener el vínculo a pesar del daño. Es en este punto donde se produce la brecha perceptiva, entendida como la diferencia entre el riesgo objetivo y su reconocimiento como tal. En este sentido, el riesgo no desaparece, pero es experimentado como no-peligro.

La invisibilidad del riesgo feminicida puede comprenderse como un sistema de mediación sociocultural en el que se articulan tres niveles interdependientes: un ecosistema narrativo que produce marcos de interpretación disponibles, una configuración afectiva que orienta la experiencia desde disposiciones incorporadas, y una dimensión perceptiva en la que el riesgo es evaluado o neutralizado como amenaza. Estas dimensiones no operan de manera aislada, sino como un entramado que organiza la experiencia del riesgo como no-peligro.

3. Afectos, imaginarios sociales y producción de la invisibilidad

Una de las contribuciones más significativas de la teoría de los afectos al estudio de la violencia de género es la comprensión de que las disposiciones emocionales no son reacciones individuales privadas, sino configuraciones socialmente producidas que inciden en cómo se percibe e interpreta la realidad. Sara Ahmed (2014) propone que los afectos circulan entre cuerpos y textos, acumulando valor y orientando la atención —determinando a qué se acerca un sujeto y de qué se aleja, qué reconoce como amenaza y qué como refugio.

Este marco es especialmente iluminador para comprender la permanencia en relaciones violentas. Lauren Berlant (2011) introduce el concepto de optimismo cruel para describir situaciones en las que el apego a un objeto de deseo —una relación, un ideal de amor, una promesa de reconocimiento— se convierte en obstáculo para el florecimiento del sujeto. En relaciones marcadas por la violencia, el apego afectivo a la pareja y al proyecto de vida compartido puede sostenerse incluso cuando ese apego produce daño, porque el objeto de deseo

concentra inversiones afectivas profundas que no se disuelven por la presencia de señales de riesgo. El optimismo cruel no es una patología individual, sino una estructura afectiva que el orden cultural produce y reproduce.

Estas disposiciones afectivas se sostienen en imaginarios sociales —en el sentido que les da Cornelius Castoriadis (1997)—, entendidos como las estructuras simbólicas que una sociedad produce para darse a sí misma como inteligible y coherente. Los imaginarios sobre el amor romántico, la familia, la masculinidad y la feminidad no son simples ideas que los individuos sostienen o rechazan conscientemente: son marcos de referencia incorporados que organizan la percepción de lo posible, lo deseable y lo normal. Cuando esos imaginarios asocian el amor con el sacrificio femenino, la posesividad masculina con la protección, o el control con el cuidado, producen condiciones en las que el riesgo feminicida puede permanecer invisible incluso para quienes lo experimentan cotidianamente.

La articulación entre afectos e imaginarios permite comprender la invisibilidad del riesgo feminicida no como un déficit de conocimiento sino como el resultado de una configuración activa que tiene lógica propia. Esa configuración no opera únicamente en el nivel de las creencias explícitas — que pueden transformarse con información — sino en el nivel de las disposiciones incorporadas que organizan la percepción y la interpretación antes de que el pensamiento consciente entre en acción. Estudiarlo requiere metodologías que puedan aproximarse a esa dimensión prerreflexiva de la experiencia, lo que constituye uno de los desafíos metodológicos centrales de la agenda doctoral que este artículo abre.

4. Narrativas transmedia y circulación de la invisibilidad

Si los imaginarios sociales son las estructuras simbólicas que producen marcos de interpretación, las narrativas son los vehículos a través de los cuales esos marcos circulan, se actualizan y se incorporan en la experiencia cotidiana. En las sociedades contemporáneas, las narrativas no circulan principalmente a través de relatos orales o textos escritos, sino a través de un ecosistema mediático convergente en el que plataformas digitales, contenidos audiovisuales, redes sociales y formatos transmedia se articulan para producir experiencias de sentido que son simultáneamente globales y profundamente locales (Jenkins, 2013; Scolari, 2013).

Este ecosistema narrativo no solo refleja imaginarios existentes: los produce y los reproduce activamente. En este marco, las narrativas transmedia operan en la dimensión narrativa del modelo propuesto, participando en la producción y circulación de los marcos interpretativos que sostienen la invisibilidad del riesgo. La reiteración de patrones que asocian el control con el cuidado, los celos con el amor o la posesividad con la pasión —en telenovelas, series digitales, canciones, memes, reels y narrativas de influencers— no es inocua: construye un entorno semántico en el que ciertas interpretaciones se vuelven más disponibles, más familiares y más plausibles que otras.

Este proceso de producción activa de invisibilidad opera de manera diferencial según los formatos. El audiovisual, en particular, tiene la capacidad de producir identificación afectiva que hace que los marcos interpretativos sean experimentados como propios antes de ser evaluados críticamente (Mamblona, 2012). Cuando una espectadora se identifica con un personaje que vive una relación marcada por el control y lo experimenta como amor apasionado, no está recibiendo información sobre cómo deberían ser las relaciones: está incorporando una configuración del deseo y del riesgo que luego organizará su propia

percepción — con mayor potencia que cualquier campaña informativa sobre tipos de violencia, precisamente porque opera en el nivel prereflexivo que Ahmed (2014) describe. Comprender este proceso no es solo un ejercicio teórico: tiene implicaciones directas para el diseño de dispositivos que busquen tensionar la invisibilidad del riesgo.

Si la invisibilidad se produce a través de narrativas que circulan en entornos transmedia, un dispositivo que busque observarla y tensionarla debe ser capaz de operar en ese mismo entorno — no solo informando, sino generando experiencias narrativas y afectivas que pongan en tensión los marcos disponibles. Esa es precisamente la apuesta de Vía Libre como dispositivo de investigación-creación.

5. Vía Libre: el tránsito del laboratorio de intervención a la pregunta doctoral

5.1 El origen: una práctica que revela su propio límite

Vía Libre fue diseñado como un proyecto de intervención social orientado a fortalecer las capacidades de 25 mujeres diversas, sobrevivientes de violencias basadas en género en Bogotá, mediante un laboratorio de empoderamiento y tecnología audiovisual (Barajas Lamprea, 2023). La propuesta articulaba tres componentes: formación socioemocional y socio-jurídica (Encuentros Crisálida y Talleres Temis), desarrollo de competencias en producción audiovisual y comunicación digital, y co-creación de un ecosistema transmedia de narrativas sobre las violencias y los recursos disponibles para enfrentarlas. El proyecto fue presentado en mercados de coproducción audiovisual latinoamericanos y contó con el respaldo de una productora colombiana, evidenciando que su formulación trascendía el ámbito académico para incidir en el campo de la producción cultural.

Pero el proceso de diseño reveló su propio límite. La lógica de la intervención asumía que las mujeres podían identificar su situación como violencia antes de participar en el laboratorio — o que el laboratorio mismo era el espacio en el que ese reconocimiento se producía. Lo que el trabajo de diseño mostró, en cambio, es que el reconocimiento no era el punto de partida sino el resultado de un proceso mucho más complejo, en el que los marcos narrativos y afectivos disponibles frecuentemente operaban en dirección contraria. Las mujeres que más necesitaban el laboratorio eran frecuentemente las que menos podían nombrarse a sí mismas como sobrevivientes de violencia — no porque no la experimentaran, sino porque los sistemas de sentido disponibles les decían que lo que vivían era normal, que ellas tenían parte de la responsabilidad, o que el amor requería ese nivel de sacrificio.

Esta tensión no invalidaba la propuesta de intervención. Pero sí planteaba una pregunta anterior, más fundamental, que la intervención no podía responder por sí sola: ¿cómo se produce esa invisibilidad? ¿Qué mecanismos narrativos, afectivos y perceptivos la configuran y la sostienen? Y — la pregunta metodológica — ¿qué condiciones permiten observar ese proceso y, eventualmente, tensionarlo?

5.2 El desplazamiento: de la intervención a la investigación-creación

El tránsito de Vía Libre del campo de la intervención al campo de la investigación-creación no es un abandono de la práctica sino su profundización analítica. La investigación-creación, como campo metodológico, concibe las prácticas creativas no como ilustraciones de preguntas de investigación sino como modos de producción de conocimiento con lógica propia. Los procesos de narración colectiva, de creación audiovisual y de circulación transmedia no son

solo herramientas para alcanzar objetivos de empoderamiento: son situaciones de observación en las que los marcos narrativos y afectivos de las participantes se hacen visibles, se tensionan y se transforman.

Esta reformulación modifica la arquitectura del dispositivo. En su versión doctoral, Vía Libre opera como un campo analítico de tres dimensiones articuladas: un laboratorio de creación situada con quince mujeres del centro de Bogotá; una videoinstalación pública con tres foros presenciales; y un campo de interacción digital.

Lo que se observa en cada dimensión es específico y complementario. En el laboratorio, las decisiones que las participantes toman durante la co-creación —qué aspectos de su experiencia visibilizan, qué vocabulario usan, qué silencian, qué nombran por primera vez— son fenómenos analíticos en sí mismos: revelan los marcos disponibles y los que están siendo construidos en tiempo real. En la videoinstalación y los foros, los discursos que el público produce al confrontarse con los relatos co-creados permiten observar cómo esos marcos operan fuera del espacio protegido del laboratorio. En el campo digital, las interacciones con los contenidos permiten examinar cómo la configuración de la invisibilidad se reproduce o se tensiona en la esfera pública.

El material analítico que produce cada campo —producciones narrativas y audiovisuales, registros etnográficos, transcripciones de foros, libro de visitantes, interacciones digitales— constituye un corpus que ninguna metodología convencional podría generar: no pre-existe al dispositivo sino que emerge con él. En eso reside la justificación epistemológica de la investigación-creación como opción metodológica, y no como ornamento.

El nombre Vía Libre conserva su sentido original y adquiere uno nuevo. En el contexto de la intervención, refería a la apertura de un espacio para que las mujeres pudieran narrar sus experiencias por fuera de los guiones dominantes. En el contexto de la investigación, refiere también a la apertura de condiciones de observación para fenómenos que usualmente permanecen opacos: las disposiciones afectivas, los imaginarios incorporados y los marcos narrativos que hacen posible que el riesgo feminicida permanezca invisible para quienes lo viven.

5.3 La pregunta doctoral que Vía Libre hace posible

El tránsito descrito permite formular con precisión la pregunta central de la investigación doctoral: ¿cómo se configura la invisibilidad del riesgo feminicida en Bogotá a partir de sus dimensiones narrativa, afectiva y perceptiva, y bajo qué condiciones esta configuración posibilita o limita su reconocimiento como peligro?

Esta pregunta tiene una subpregunta metodológica constitutiva: ¿de qué manera la interacción con un dispositivo transmedia co-creado — en sus tres campos de observación: laboratorio de creación, videoinstalación pública con foros presenciales y campo digital — permite observar, ¿tensionar y reconfigurar los marcos de interpretación que sostienen dicha invisibilidad?

La subpregunta no es secundaria. Es la que justifica la elección metodológica de la investigación-creación y la que conecta el trayecto práctico de Vía Libre con la agenda de investigación doctoral. Sin el dispositivo, la pregunta central puede abordarse con metodologías convencionales — entrevistas, grupos focales, análisis de discurso — pero con importantes limitaciones para aproximarse a la dimensión prerreflexiva de la experiencia.

Con el dispositivo, la pregunta se vuelve observable en condiciones situadas que ninguna otra metodología puede replicar.

6. Discusión: una agenda doctoral en construcción

El marco teórico que sostiene la investigación doctoral — feminicidio como proceso (Lagarde, 2006), teoría de los afectos (Berlant, 2011; Ahmed, 2014), imaginarios sociales (Castoriadis, 1997), narrativas transmedia (Scolari, 2013), interseccionalidad (Crenshaw, 1989, 1991) — no emerge de una revisión bibliográfica abstracta sino de las tensiones que el diseño de Vía Libre identificó y no pudo resolver. La pregunta por la invisibilidad del riesgo requería conceptos que pudieran dar cuenta simultáneamente de la dimensión estructural de la violencia, la dimensión afectiva del no-reconocimiento y la dimensión mediática de la circulación de los marcos interpretativos. Ninguno de esos marcos teóricos por separado era suficiente; su articulación es el aporte conceptual de esta agenda.

Quedan por desarrollar aspectos que este artículo solo puede esbozar: la operacionalización completa del dispositivo transmedia, el diseño de los instrumentos de recolección de información para cada uno de los tres campos de observación, y el protocolo de análisis integrado que articule los hallazgos de las tres dimensiones en el modelo analítico final. Lo que este artículo establece es el trayecto que hace necesaria y posible esa investigación — y el dispositivo que la hace metodológicamente viable.

7. Conclusiones

Este artículo ha argumentado que Vía Libre opera como dispositivo de tránsito entre una práctica de intervención social y una pregunta de investigación doctoral. Ese tránsito no es el abandono de la práctica sino su radicalización analítica: la experiencia de diseñar una intervención para fortalecer el reconocimiento de la violencia reveló que el problema más profundo no era la falta de información sino la configuración narrativa, afectiva y perceptiva que produce la invisibilidad del riesgo feminicida.

Las violencias contra las mujeres en Bogotá no solo ocurren: se sostienen en marcos culturales activos que hacen difícil que sean reconocidas como riesgo antes de alcanzar niveles letales. Comprender esos marcos —su lógica, sus mecanismos, sus variaciones interseccionales, sus puntos de tensión— es la condición para diseñar intervenciones, políticas y dispositivos analíticos que puedan incidir en ellos.

El aporte propio de este trabajo puede enunciarse con precisión. En el plano conceptual, propone la invisibilidad del riesgo feminicida como objeto de análisis sociocultural diferenciado: no es el estudio del feminicidio consumado ni el estudio de la violencia en abstracto, sino el estudio del proceso mediante el cual el riesgo de llegar a ese desenlace permanece invisible para quienes lo viven. Esta distinción no existe con claridad en la literatura y abre un campo de investigación específico. En el plano metodológico, propone Vía Libre como dispositivo de investigación-creación que, desde una epistemología feminista situada, genera condiciones de observación para fenómenos prereflexivos que las metodologías convencionales no pueden capturar.

La agenda que este artículo abre tiene tres líneas de desarrollo. La primera es empírica: examinar en condiciones situadas —con quince mujeres del centro de Bogotá— cómo opera

concretamente la configuración en sus tres dimensiones y cómo el dispositivo la hace observable. La segunda es teórica: construir, a partir de los hallazgos, un modelo analítico de mediación narrativa que pueda dar cuenta de la relación entre imaginarios, afectos y percepción del riesgo en contextos de violencia de género urbana. La tercera es metodológica: demostrar la viabilidad y el rigor de la investigación-creación como estrategia doctoral en el campo de los estudios sociales aplicados a la violencia. Este artículo es el primer eslabón de ese recorrido — y su inicio fue, necesariamente, una práctica.

Referencias

- Ahmed, S. (2014). *The cultural politics of emotion*. Edinburgh University Press.
- Barajas Lamprea, M. A. (2023). *Vía Libre: Laboratorio de empoderamiento y tecnología audiovisual para el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres de Bogotá en el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencias* [Trabajo de fin de máster, Universidad Internacional de La Rioja].
- Berlant, L. (2011). *Cruel optimism*. Duke University Press.
- Castoriadis, C. (1997). *The imaginary institution of society* (K. Blamey, Trans.). MIT Press. (Original work published 1975)
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299.
- Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. *Feminist Studies*, 14(3), 575–599.
- Lagarde, M. (2006). Del femicidio al feminicidio. *La Ventana. Revista de Estudios de Género*, 3(23), 216–225.
- Mamblona, R. (2012). Nuevas subjetividades en el cine documental contemporáneo. *Revista Latina de Comunicación Social*, 67, 1–14.
- Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG). (2022). Informe de resultados: Línea base de política pública de mujeres y equidad de género. Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá.
- Scolari, C. A. (2013). *Narrativas transmedia: Cuando todos los medios cuentan*. Deusto.
- Secretaría Distrital de la Mujer. (2025a). Modelo de análisis del riesgo feminicida en Bogotá [Informe institucional]. Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Slovic, P. (1987). Perception of risk. *Science*, 236(4799), 280–285.